

FRUTAS DESHIDRATADAS EN SUCRE Y PRODUCCIÓN EN EL VALLE CHUQUISAQUÑO

DEHYDRATED FRUITS IN SUCRE AND PRODUCTION IN THE CHUQUISACA VALLEY

Alexandra Choque Mogrovejo

Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca, Chuquisaca, Bolivia:

<https://orcid.org/0009-0009-8210-720X>

Betania Barja Zarate

Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca, Chuquisaca, Bolivia:

<https://orcid.org/0009-0002-4209-6429>

Danitza Noelia Beltran Cruz

Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca, Chuquisaca, Bolivia:

<https://orcid.org/0009-0006-6079-1715>

Pamela Mamani Choque

Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca, Chuquisaca, Bolivia:

<https://orcid.org/0009-0000-2270-7048>

Conflicto de Interés

Las autoras declaran que no existe ningún conflicto de interés relacionado con la publicación de este manuscrito.

Contribución de la autoría

Alexandra Choque Mogrovejo: Conceptualización, Metodología, Investigación, Administración del proyecto, Redacción – borrador original, Redacción – revisión y edición.

Betania Barja Zarate: Investigación, Curación de datos, Redacción – borrador original, Redacción – revisión y edición.

Danitza Noelia Beltran Cruz: Investigación, Curación de datos, Redacción – borrador original, Redacción – revisión y edición.

Pamela Mamani Choque: Investigación, Análisis formal, Curación de datos, Redacción – borrador original, Redacción – revisión y edición.

Disponibilidad de los datos

Los datos de investigación están incluidos en el propio manuscrito mediante tablas y síntesis de resultados. Las transcripciones de entrevistas están disponibles a petición razonada dirigida a las autoras, sujeto a condiciones de confidencialidad de los informantes.

Aprobación del Comité de Ética

La investigación siguió principios éticos de participación voluntaria, consentimiento informado verbal y confidencialidad de los informantes mediante uso de códigos. El estudio no implicó intervención sobre los participantes ni exposición a riesgos físicos o psicológicos. No se requirió aprobación formal de comité de ética institucional dado el carácter exploratorio-descriptivo de la investigación y la ausencia de procedimientos invasivos.

Resumen

El estudio analiza la oferta de frutas deshidratadas en el mercado de la ciudad de Sucre y las condiciones de la producción frutícola del valle chuquisaqueño, con el fin de identificar brechas y puntos de encuentro entre ambos eslabones. La investigación se desarrolló con un enfoque mixto de predominio cualitativo y componente cuantitativo descriptivo, con alcance exploratorio-descriptivo. Se aplicaron seis fichas de observación a puntos de venta de la ciudad de Sucre y seis entrevistas semiestructuradas, distribuidas entre tres comerciantes y tres productores frutícolas de San Lucas, Culpina y Padilla. Los resultados muestran que la oferta sucrense se concentra en emprendimientos locales con identidad propia y en puestos de mercados tradicionales, con baja presencia en supermercados y canales formales. La producción del valle chuquisaqueño presenta capacidad productiva, tradición artesanal de deshidratación en San Lucas y pérdidas poscosecha estimadas entre 15% y 20%, pero se encuentra limitada por la estacionalidad, la dispersión productiva y la dependencia de intermediarios. Se identifican siete brechas operativas y seis puntos de encuentro entre ambos eslabones. Se concluye que existe potencial para desarrollar una cadena local de frutas deshidratadas, condicionado a la organización colectiva, capacitación técnica, mejoramiento del empaque y existencia de mercado seguro.

Palabras clave: Frutas deshidratadas, cadena de valor, valle chuquisaqueño, mercado de Sucre, oferta agroalimentaria

Abstract

The study analyzes the supply of dehydrated fruits in the market of the city of Sucre and the conditions of fruit production in the Chuquisaca valley, with the aim of identifying gaps and meeting points between both links of the chain. The research was conducted using a mixed-method approach with a qualitative predominance and a descriptive quantitative component, with an exploratory-descriptive scope. Six observation sheets were applied to points of sale in the city of Sucre, along with six semi-structured interviews distributed among three merchants and three fruit producers from San Lucas, Culpina, and Padilla. The results show that the supply in Sucre is concentrated in local ventures with their own identity and in traditional market stalls, with a low presence in supermarkets and formal channels. Fruit production in the Chuquisaca valley features productive capacity, a traditional artisanal dehydration heritage in San Lucas, and post-harvest losses estimated between 15% and 20%, but it is limited by seasonality, productive dispersion, and dependence on intermediaries. Seven operational gaps and six meeting points were identified between both links. It is concluded that there is potential to develop a local dehydrated fruit chain, conditional upon collective organization, technical training, packaging improvement, and the existence of a secure market.

Keywords: Dehydrated fruits, value chain, Chuquisaca valley, Sucre market, agri-food supply.

Introducción

El consumo mundial de frutas deshidratadas ha mostrado un crecimiento sostenido en los últimos años, impulsado por la demanda de alimentos saludables, naturales y de larga vida útil. El mercado global alcanzó un valor de 9.480 millones de dólares en 2025 y se proyecta que llegue a 15.640 millones en 2034, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 5,72% (Market Data Forecast, 2026). Bolivia participa de este mercado como exportador con volúmenes pequeños: en 2023 exportó frutas deshidratadas por 129 mil dólares, con destino principal a España, Noruega y Estados Unidos (OEC, 2024), distribuidas en subpartidas que incluyen damascos, ciruelas, manzanas y mezclas de frutas secas (IBCE, 2009).

En Bolivia, la producción frutícola se concentra en los valles de Cochabamba, Tarija, Chuquisaca y Santa Cruz. En Chuquisaca, el durazno es el principal cultivo frutícola, seguido de la uva y la manzana, con presencia en Chuquisaca Centro y los Cintis (Correo del Sur, 2025). El municipio de San Lucas concentra una parte importante de esta producción, con experiencia en la elaboración artesanal de mocochinchi, mientras que Culpina y Camargo aportan producción de manzana y durazno (Publiagro, 2023; De los Cintis, 2024). A pesar de esta capacidad productiva, la transformación de fruta fresca en productos deshidratados con valor comercial requiere, además de materia prima, articulación entre eslabones de producción, procesamiento y comercialización. Siguiendo el marco de cadena de valor alimentaria de la FAO (2015), este estudio analiza la relación entre la producción frutícola del valle chuquisaqueño y la oferta de frutas deshidratadas en la ciudad de Sucre, identificando brechas como desajustes que impiden la vinculación eficiente entre eslabones y puntos de encuentro como las condiciones donde esa articulación sería posible, pero está subutilizada.

A nivel internacional, el antecedente más cercano es el estudio de Romero et al. (2016), publicado por la CEPAL, sobre la cadena de valor de snacks nutritivos con base en fruta deshidratada en El Salvador, que identificó restricciones en proveeduría, financiamiento y cultura de consumo mediante mapeo de actores y análisis de cuellos de botella. A nivel boliviano, Sandalio et al. (2022) analizaron la percepción de calidad de frutas deshidratadas en Cochabamba desde el lado del consumidor, sin abordar la oferta ni la cadena productiva. Ninguno de estos estudios analiza la estructura de la oferta en ciudades intermedias bolivianas ni su posible articulación con zonas productoras cercanas.

En el caso de Sucre, no existe información sistematizada sobre quiénes ofrecen frutas deshidratadas, qué productos venden, a qué precios y por qué canales, ni sobre las condiciones de la producción frutícola del valle chuquisaqueño en relación con esta cadena. Este vacío resulta relevante porque Chuquisaca cuenta con producción frutícola activa y experiencia local de deshidratación, pero la existencia de materia prima no garantiza por sí sola la articulación con el mercado urbano.

Frente a esta situación, la pregunta de investigación es: ¿cuáles son las características de la oferta de frutas deshidratadas en el mercado de Sucre y las condiciones de la producción frutícola del valle chuquisaqueño? El objetivo general es analizar ambos eslabones de manera conjunta. Los objetivos específicos son: (1) identificar los actores y puntos de venta que ofrecen frutas deshidratadas en Sucre, (2) caracterizar los productos ofertados en cuanto a

variedad, presentaciones, precios, canales y origen, (3) describir las condiciones de la producción frutícola del valle en términos de zonas, volúmenes, estacionalidad y pérdidas poscosecha, y (4) identificar brechas y puntos de encuentro entre la oferta urbana y la producción chuquisaqueña.

Método

La investigación se desarrolló con un enfoque mixto de predominio cualitativo y componente cuantitativo descriptivo, con alcance exploratorio-descriptivo, diseño no experimental de corte transversal y modalidad de campo. Los objetivos orientados a identificar actores y caracterizar productos ofertados requirieron datos cuantificables levantados mediante ficha de observación estructurada, mientras que los objetivos dirigidos a describir condiciones de producción e identificar brechas y puntos de encuentro requirieron información de profundidad sobre prácticas y percepciones de los actores, obtenida mediante entrevistas semiestructuradas.

Las unidades de análisis comprendieron dos grupos: comerciantes y vendedores de frutas deshidratadas en la ciudad de Sucre, ubicados en mercados tradicionales, supermercados, tiendas naturistas y emprendimientos con presencia física o digital; y productores frutícolas del valle chuquisaqueño. El tamaño final fue de doce unidades en total, distribuidas en seis fichas de observación aplicadas a seis puntos de venta y seis entrevistas semiestructuradas repartidas entre tres comerciantes y tres productores de San Lucas, Culpina y Padilla. Para los comerciantes se trabajó con censo, dado que el universo identificado durante el mapeo resultó pequeño y enumerable, en tanto que para los productores se aplicó muestreo intencional, considerando producción frutícola activa y disposición a colaborar. Se excluyeron los puntos de venta que solo ofrecían frutos secos sin presencia de deshidratados, así como los informantes que no aceptaron el consentimiento informado.

Se utilizaron tres instrumentos de recolección. La ficha de observación estructurada registró, por cada producto encontrado, el nombre comercial, tipo de fruta, presentación, peso, precio, precio por kilogramo, origen declarado en etiqueta, certificaciones visibles, información nutricional y estado visual del producto. La guía de entrevista para comerciantes incluyó preguntas sobre proveedores, procedencia, demanda percibida, criterios de fijación de precios y disposición a comprar producto local, mientras que la guía para productores abordó frutas cultivadas, superficie, estacionalidad, canales de venta, pérdidas poscosecha, conocimiento sobre deshidratación y condiciones necesarias para integrarse a una cadena.

El procedimiento se desarrolló en dos etapas. En la primera se realizó un mapeo de puntos de venta en mercados tradicionales, supermercados y tiendas naturistas de Sucre, aplicando la ficha de observación en cada punto identificado y solicitando entrevista al responsable cuando fue posible. En la segunda se contactó a productores frutícolas del valle mediante referencias locales y asociaciones productivas, realizando las entrevistas de manera presencial o remota según la disponibilidad de cada informante y la viabilidad del desplazamiento.

El análisis de datos se desarrolló en tres niveles complementarios: estadística descriptiva para los datos de observación, análisis temático manual para las entrevistas, y un análisis integrador que articuló ambas fuentes para identificar eslabones, brechas y puntos de encuentro entre la oferta urbana y la producción frutícola del valle. La investigación respetó principios éticos de participación voluntaria, consentimiento informado verbal y confidencialidad de los informantes mediante uso de códigos, sin implicar intervención sobre los participantes ni exposición a riesgos físicos o psicológicos.

Resultados

El trabajo de campo permitió identificar dos tipos de actores que conforman la oferta de frutas deshidratadas en la ciudad de Sucre: emprendimientos e industrias dedicadas a la producción y comercialización directa bajo marca propia, y vendedores de puestos en mercados tradicionales que comercializan fruta deshidratada como parte de un surtido más amplio. Entre los primeros se identificaron seis actores con presencia comercial activa, ya sea mediante punto físico, redes sociales o pedidos por mensajería, cuyas características se resumen en la Tabla 1.

Tabla 1 *Emprendimientos e industrias que ofrecen frutas deshidratadas en la ciudad de Sucre*

Código	Nombre	Tipo de actor	Canal principal de venta
PV-001	Snack Fruit	Emprendimiento de snacks saludables	Punto físico y redes sociales
PV-002	Miranda's Fruit	Distribuidora/productora	Redes sociales y pedidos
PV-003	Dry Food Bolivia	Tienda de alimentos saludables	Pedidos por WhatsApp
PV-004	Pao Pozo Nutrición	Empresa de alimentos saludables	Punto físico y redes sociales
PV-005	Industrias Alimenticias Innova S.R.L.	Industria alimenticia	No determinado
PV-006	HerboFruit	Comercializador de deshidratados, hierbas y miel	Punto físico y redes sociales

Nota. Elaboración propia con base en fichas de observación y revisión de canales comerciales.

Adicionalmente, se entrevistó a tres comerciantes de mercados tradicionales: C-001, vendedor del Mercado Campesino con nueve años de experiencia; C-002, propietario de otro puesto del mismo mercado con catorce años en el rubro; y C-003, propietario de un emprendimiento de nueve meses dedicado a la deshidratación y venta de fruta, con distribución principal hacia Uyuni. En conjunto, el estudio identificó al menos nueve actores distintos que ofrecen frutas deshidratadas en la ciudad, lo que permite caracterizar la diversidad del eslabón de comercialización, aunque sin representar el universo total del mercado.

La oferta observada se organiza en dos grandes categorías: frutas individuales y mezclas. Entre las frutas individuales más frecuentes se encontraron durazno, manzana, plátano, piña, papaya, mango, frutilla, kiwi, melón y limón, mientras que los mixes combinan varias de estas frutas y en algunos casos incluyen frutos secos o recubrimiento de chocolate. En cuanto a las presentaciones, predominan los empaques individuales sellados en gramajes pequeños y medianos, aunque varios actores también ofrecen formatos de mayor volumen orientados a revendedores o clientes institucionales, como se detalla en la Tabla 2

Tabla 2 *Rango de presentaciones por actor*

Actor	Gramajes ofertados	Tipo de empaque predominante
Snack Fruit	45 g, 65 g, 90 g	Bolsa zipper sellada
Miranda's Fruit	22 g, 36 g, 45 g, 250 g, hasta 1 kg	Bolsa sellada
Dry Food Bolivia	200 g	No determinado
Pao Pozo Nutrición	18 g, 35 g, 100 g, 250 g, 500 g, 1 kg	Empaque sellado
HerboFruit	10 g, 25 g, 35 g, 45 g, 250 g, 1 kg	No determinado

Nota. Elaboración propia con base en fichas de observación.

Respecto a los precios, el rango verificable en presentaciones comparables osciló entre Bs 188,89 y Bs 400,00 por kilogramo, con precios más elevados para frutas delicadas como kiwi y frutilla, o productos con procesos adicionales como el recubrimiento de chocolate (ver Tabla 3).

Tabla 3 *Precios verificados por presentación*

Actor	Producto	Presentación	Precio Bs	Precio por kg
Snack Fruit	Mix de frutas	90 g	17	188,89
Snack Fruit	Mix con chocolate	65 g	18	276,92
Snack Fruit	Mix con frutos secos	90 g	20	222,22
Snack Fruit	Limón deshidratado	45 g	15	333,33
Dry Food Bolivia	Fruta mix	200 g	46	230,00
Miranda's Fruit	Mix de frutas	22 g	5	227,27
Miranda's Fruit	Mix de frutas	45 g	10	222,22
Pao Pozo Nutrición	Mix de frutas	100 g	32	320,00
Pao Pozo Nutrición	Fruta individual	100 g	27	270,00
Pao Pozo Nutrición	Kiwi/frutilla	100 g	40	400,00

Nota. Elaboración propia con base en precios observados o declarados durante el relevamiento.

En cuanto al origen, solo Snack Fruit declaró explícitamente procedencia chuquisaqueña con verificación en empaque, mientras que el resto de actores se identificó como sucrense o boliviano en sus canales comerciales sin que el origen de la materia prima pudiera verificarse mediante observación directa. Los comerciantes del Mercado Campesino señalaron que la mayor parte de los productos que circulan en mercados tradicionales proviene de Santa Cruz o Cochabamba, con baja presencia del producto chuquisaqueño. Respecto a certificaciones, solo se verificó registro sanitario SENASAG en Snack Fruit, lo que evidencia una baja estandarización en etiquetado y trazabilidad entre los actores identificados. Los canales de venta combinan punto físico, redes sociales y pedidos por WhatsApp en los emprendimientos locales, en tanto que los comerciantes de mercados tradicionales trabajan principalmente con distribuidores de otros departamentos para reventa al detalle.

Las entrevistas a productores permitieron caracterizar las condiciones de la producción frutícola en tres zonas del valle chuquisaqueño: San Lucas en Nor Cinti, Culpina en Sud Cinti y Padilla en la región subandina. Esta diversidad geográfica refleja realidades productivas complementarias dentro del mismo departamento. Los tres casos corresponden a unidades pequeñas y diversificadas, con superficies entre dos y cuatro hectáreas y combinación de varias frutas en un mismo predio, como se muestra en la Tabla 4.

Tabla 4 Caracterización de los productores entrevistados

Código	Municipio / Comunidad	Frutas principales	Variedades	Superficie aproximada
P-001	San Lucas / Padcoyo	Durazno, manzana, membrillo	Criollo, Gumucio	2,5 ha
P-002	Culpina / La Pampa	Manzana, durazno, pera	No declaradas	4 ha
P-003	Padilla / El Carmen	Mandarina, naranja, durazno	No declaradas	2 ha

Nota. Elaboración propia con base en entrevistas a productores.

En cuanto a la estacionalidad, los tres productores coincidieron en que la cosecha se concentra en pocos meses del año: el durazno tiene su pico entre febrero y marzo, la manzana se cosecha principalmente entre febrero y abril, y los cítricos de Padilla salen en meses específicos en que toda la zona produce simultáneamente. Durante los meses restantes, el trabajo se concentra en actividades de mantenimiento como poda y riego. Respecto a los canales de venta, el canal predominante es la venta a intermediarios que trasladan la fruta a Sucre, Potosí u otros mercados, o a fábricas procesadoras de jugo en el caso de la manzana, con lo cual los productores describen una posición de debilidad en la negociación del precio, que depende del comprador y del comportamiento del mercado durante la temporada.

Las pérdidas poscosecha fueron estimadas por los tres productores en un rango de 15% a 20%, con posibilidad de incrementarse en años con eventos climáticos adversos. Las causas principales declaradas incluyen granizo, madurez acelerada, falta de comprador oportuno, tamaño pequeño de la fruta y costos de transporte que no justifican el traslado cuando los precios son bajos. El destino de la fruta no vendida varía según el productor, aunque en todos los casos implica pérdida de valor comercial (ver Tabla 5).

Tabla 5

Pérdidas poscosecha y destino de la fruta no vendida

Productor	Pérdida estimada	Causas principales declaradas	Destino de fruta no vendida
P-001	~20%, más con granizo	Clima, falta de comprador rápido, madurez acelerada, tamaño pequeño	Deshidratación para moco-chinchi, consumo casero, animales
P-002	15%-20% o más	Granizo, sobreproducción, precio bajo que no compensa transporte	Jugo casero, animales, consumo familiar
P-003	15%-20%	Transporte, madurez acelerada, falta de comprador, tamaño o manchas	Consumo casero, animales

Nota. Elaboración propia con base en entrevistas a productores.

Sobre el conocimiento y práctica de la deshidratación, los tres productores manifestaron conocer el proceso, aunque con distintos niveles de aplicación. P-001 confirmó que la deshidratación del durazno para mocochinchi es una práctica conocida y realizada en pequeña escala en San Lucas, mientras que P-002 y P-003 conocen el proceso pero no lo aplican de manera sistemática, y lo visualizan principalmente como una alternativa para aprovechar la fruta que no logra venderse fresca. En cuanto a las condiciones necesarias para incorporarse a una cadena de frutas deshidratadas, los tres informantes coincidieron en tres necesidades estructurales: maquinaria o equipos, capacitación técnica y mercado seguro con comprador fijo, tal como se resume en la Tabla 6.

Tabla 6 *Condiciones necesarias para deshidratar fruta según los productores*

Necesidad	P-001	P-002	P-003
Maquinaria / equipos	✓	✓	✓
Capacitación técnica	✓	✓	✓
Mercado seguro / comprador fijo	✓	✓	✓
Capital de inversión	—	✓	—
Asociación entre productores	✓	✓	—
Buen envase	✓	—	—

Nota. Elaboración propia con base en entrevistas a productores.

En conjunto, los resultados sobre producción frutícola muestran que el valle chuquisaqueño dispone de frutas adecuadas para deshidratación, experiencia artesanal en algunas zonas y pérdidas poscosecha que representan materia prima desaprovechada. Sin embargo, la pequeña escala productiva, la dependencia de intermediarios, la estacionalidad concentrada y la ausencia de condiciones técnicas y comerciales limitan su incorporación estable a una cadena de valor.

El análisis cruzado entre la información obtenida en puntos de venta y las entrevistas a comerciantes y productores permitió identificar siete brechas que dificultan la articulación entre el eslabón productivo del valle chuquisaqueño y el eslabón comercial de la ciudad de Sucre, así como seis puntos de encuentro donde esa articulación sería posible pero permanece subutilizada. Las brechas y puntos de encuentro se resumen en las Tablas 7 y 8 respectivamente, y se describen a continuación.

Las brechas identificadas reflejan desajustes estructurales entre lo que los comerciantes requieren y lo que los productores pueden ofrecer en las condiciones actuales. La primera brecha es la continuidad de abastecimiento, pues los comerciantes necesitan provisión regular durante todo el año, mientras que la producción del valle se concentra en pocos meses y no está organizada para sostener entregas periódicas. La segunda brecha corresponde al empaque y presentación, dado que los comerciantes valoran el etiquetado, el gramaje estandarizado y la imagen del producto, condiciones que los productores no pueden garantizar sin inversión previa en insumos y equipos. La tercera brecha es el volumen de producción, pues los comerciantes que trabajan con distribuidores de otros departamentos están habituados a volúmenes que la producción local, dispersa y pequeña, no puede igualar de manera individual. La cuarta brecha corresponde a la formación de precios, ya que los comerciantes operan con márgenes definidos y comparan el producto local con el de otros

departamentos, en tanto que los productores desconocen los precios del mercado urbano y no tienen referencia clara para negociar. La quinta brecha es el acceso a mercado seguro, dado que los productores señalaron que no invertirán en maquinaria ni en escalar la producción sin tener un comprador fijo que garantice la demanda. La sexta brecha es el transporte, cuyo costo desde las zonas productoras hasta Sucre reduce la competitividad del producto local frente al que llega desde Santa Cruz o Cochabamba con mayor frecuencia y en mayor volumen. La séptima brecha corresponde a la confianza institucional, pues algunos productores expresaron desconfianza hacia intermediarios y entidades externas a partir de experiencias previas de incumplimiento, lo que dificulta la construcción de acuerdos estables.

Tabla 7 Brechas entre productores del valle y comerciantes de Sucre

Brecha	Situación desde comerciantes	Situación desde productores
Continuidad de abastecimiento	Necesitan provisión regular todo el año	Producción estacional concentrada en pocos meses
Empaque y presentación	Valoran etiquetado, gramaje estándar e imagen	No cuentan con insumos ni equipos de empaque
Volumen de producción	Trabajan con volúmenes de otros departamentos	Producción individual pequeña y dispersa
Formación de precios	Comparan con producto de otros departamentos	Desconocen precios del mercado urbano
Acceso a mercado seguro	No mencionado explícitamente	Condición previa para invertir en deshidratación
Transporte	Prefieren proveedores con entrega en Sucre	Costo de flete reduce competitividad local
Confianza institucional	No mencionado explícitamente	Desconfianza por experiencias previas de incumplimiento

Nota. Elaboración propia con base en entrevistas a comerciantes y productores.

A pesar de estas brechas, el estudio también permitió identificar seis puntos de encuentro que representan condiciones favorables para la articulación. El primero es la demanda existente y en crecimiento, ya que los comerciantes reportaron un aumento sostenido en la demanda de frutas deshidratadas en Sucre, lo que genera un espacio de mercado que el producto local podría ocupar. El segundo es el interés de los productores en integrarse a una cadena, dado que los tres informantes expresaron disposición a deshidratar fruta si se garantizan las condiciones mínimas de equipamiento, capacitación y comprador. El tercero es la tradición local de deshidratación, pues la elaboración artesanal de mocochochini en zonas como San Lucas constituye una base de conocimiento y práctica que podría escalar con apoyo técnico. El cuarto es la coincidencia en frutas con potencial, ya que tanto comerciantes como productores mencionaron el durazno, la manzana y la frutilla como frutas con buena aceptación en el mercado y disponibilidad local. El quinto es la percepción de crecimiento del mercado en Sucre, que varios comerciantes relacionaron con tendencias de alimentación saludable y turismo, lo que amplía las posibilidades de inserción del producto chuquisaqueño. El sexto es la existencia de proyectos o experiencias previas de apoyo, pues algunos informantes mencionaron intervenciones de instituciones de desarrollo que trabajaron deshidratación en la región, lo que indica que el ecosistema de soporte no es completamente inexistente.

Tabla 8 *Puntos de encuentro entre productores del valle y comerciantes de Sucre*

Punto de encuentro	Evidencia desde comerciantes	Evidencia desde productores
Demanda existente y en crecimiento	Reportan aumento sostenido de clientes	—
Interés en integrarse a la cadena	Disposición a comprar producto local de calidad	Disposición a deshidratar con condiciones mínimas
Tradición local de deshidratación	—	Mocochinchi artesanal en San Lucas
Frutas con potencial coincidente	Durazno, manzana y frutilla con buena salida	Disponibilidad local de durazno y manzana
Percepción de crecimiento del mercado	Relacionan crecimiento con salud y turismo	—
Experiencias previas de apoyo institucional	—	Mencionan intervenciones anteriores en la zona

Nota. Elaboración propia con base en entrevistas a comerciantes y productores.

El cruce de información muestra que existe disposición en ambos lados de la cadena, pero que esta disposición no se ha traducido en articulación efectiva porque las condiciones estructurales que la harían posible (equipamiento, organización, mercado seguro y transporte) aún no están resueltas. El problema principal no es la ausencia de materia prima ni de demanda, sino la falta de un mecanismo de coordinación que conecte de manera estable la producción del valle con la comercialización urbana.

Discusión

Los resultados permiten responder a la pregunta de investigación sobre las características de la oferta de frutas deshidratadas en el mercado de Sucre y las condiciones de la producción frutícola del valle chuquisaqueño. Por el lado de la oferta, el mercado sucrense presenta una variedad creciente de frutas deshidratadas, con emprendimientos locales activos, canales digitales y presencia en mercados tradicionales, aunque con baja estandarización en etiquetado, escasa trazabilidad del origen y predominio de materia prima proveniente de otros departamentos. Por el lado de la producción, el valle chuquisaqueño cuenta con frutas adecuadas para deshidratación, experiencia artesanal en zonas como San Lucas y pérdidas poscosecha que representan materia prima desaprovechable, aunque la pequeña escala, la dependencia de intermediarios y la ausencia de condiciones técnicas y comerciales limitan su incorporación estable a la cadena.

Estos hallazgos coinciden parcialmente con el estudio de Sandalio et al. (2022), realizado en Cochabamba, que identificó valoración positiva hacia los atributos saludables de las frutas deshidratadas y disposición favorable al consumo, aunque sin analizar la estructura de la oferta ni las condiciones productivas, por lo que los resultados aquí presentados complementan ese enfoque desde el eslabón de comercialización y producción primaria. La comparación también permite observar que mientras en Cochabamba la presencia de industrias procesadoras genera mayor integración en la cadena, en Sucre el mercado opera principalmente mediante emprendimientos pequeños con escasa vinculación formal con productores locales. Los resultados son igualmente consistentes con el estudio de Romero et al. (2016) sobre snacks nutritivos en El Salvador, que identificó restricciones similares en proveeduría, financiamiento y articulación entre eslabones, mostrando que estas limitaciones

responden a patrones estructurales comunes en países en desarrollo y no son exclusivas del caso boliviano, mientras que desde el enfoque de cadena de valor alimentaria de la FAO (2015), los eslabones de producción primaria y comercialización operan de manera paralela y desconectada, sin mecanismos de coordinación que permitan la transferencia de valor entre ellos.

Las implicaciones del estudio se observan en tres niveles: para los productores, las pérdidas poscosecha representan una oportunidad concreta si se resuelven las condiciones de equipamiento, capacitación y mercado seguro que ellos mismos identificaron, mientras que para los comerciantes urbanos la producción del valle representa una fuente potencial de materia prima local con posibilidad de diferenciación, siempre que los productores garanticen continuidad y volúmenes sostenibles. Para las instituciones de apoyo, la intervención más efectiva no sería trabajar aisladamente con uno u otro eslabón, sino articular un mecanismo de coordinación que aproveche los puntos de encuentro existentes, particularmente la tradición de deshidratación en San Lucas y la disposición declarada en ambos lados de la cadena.

El estudio presenta limitaciones que deben considerarse al interpretar los resultados, dado que el tamaño de la muestra fue reducido (seis puntos de venta y seis informantes) y los datos de producción se basan en estimaciones declaradas sin verificación estadística independiente, por lo que sería pertinente ampliar el relevamiento, incorporar datos del INE o del Ministerio de Desarrollo Rural sobre producción frutícola departamental y realizar estudios comparativos con otras ciudades intermedias de Bolivia donde existan condiciones productivas similares.

En conclusión, la investigación muestra que existe potencial para desarrollar una cadena local de frutas deshidratadas en Chuquisaca, aunque este potencial depende de la articulación entre actores, pues si bien la ciudad de Sucre cuenta con una oferta en crecimiento y el valle chuquisaqueño dispone de producción aprovechable y tradición artesanal, para que esta posibilidad se concrete se requiere organización colectiva, capacitación técnica, mejora del empaque, acceso a registros sanitarios y mercado seguro que conecte de manera estable ambos eslabones de la cadena.

Referencias bibliográficas

- Correo del Sur. (2025, 17 de abril). *Manzana, 3° fruta que más se produce en Chuquisaca*. <https://correodelsur.com/local/20250417/manzana-3-fruta-que-mas-se-produce-en-chuquisaca.html>
- De los Cintis. (2024, 27 de marzo). *Sección producción*. <https://www.deloscintis.com.bo/produccion>
- FAO. (2015). *Desarrollo de cadenas de valor alimentarias sostenibles: principios rectores*. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. <https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/1695b1e1-31d4-47ab-9ad5-3e83c0a3587d/content>
- IBCE. (2009). *Frutas secas o deshidratadas. ¡Exportemos!*, 32(3). <https://ibce.org.bo/images/publicaciones/exportemos32.pdf>

- Market Data Forecast. (2026). *Informe de previsión de tamaño del mercado global de frutos secos por tipo*. <https://www.marketdataforecast.com/market-reports/dried-fruits-market>
- Miletić, N., Lukyanov, A., & Petković, M. (2026). Nonthermal pretreatment technologies to improve drying efficiency and quality in fresh-cut fruits and vegetables: A comprehensive review. *Foods*, 15(3). <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12896815/>
- Mohammed, A., Chauhan, O., & Semwal, A. (2024). Emerging technologies for fruits and vegetables dehydration. *Food and Humanity*, 2. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2949824424000788>
- Observatory of Economic Complexity. (2024). *Frutas y otros frutos secos en Bolivia (HS 0813)*. <https://oec.world/es/profile/bilateral-product/edible-fruits-nuts-and-fruit-peels/reporter/bol>
- Porter, M. E. (1985). *Competitive advantage: Creating and sustaining superior performance*. Free Press.
- Publiagro. (2023, 2 de mayo). *Producción de durazno en San Lucas – Chuquisaca y el proceso para llegar al mocochinchi de exportación*. <https://publiagro.com.bo/2023/05/produccion-de-durazno-en-san-lucas-chuquisaca-y-el-proceso-para-llegar-al-mocochinchi-de-exportacion/>
- Romero, I., Díaz, V., & Aguirre, A. (2016). *Fortalecimiento de la cadena de valor de los snacks nutritivos con base en fruta deshidratada en El Salvador*. CEPAL. <https://www.cepal.org/es/publicaciones/40251-fortalecimiento-la-cadena-valor-snacks-nutritivos-base-fruta-deshidratada>
- Sandalio, A., Ayma, N., Gutierrez, M., & Herbas, A. (2022). ¿Cómo se percibe la calidad de la fruta deshidratada en Cochabamba (Bolivia)? *Alimentos, Ciencia e Ingeniería*, 29(1). <https://doi.org/10.31243/aci.v29i1.1727>